

10.5281/zenodo.13923969

МАМИЕВ Кайратпредприниматель, инвестор, эксперт по управлению,
М.В.А. Назарбаев Университет, Республика Казахстан, г. Астана

РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В условиях глобальной экономики малое и среднее предпринимательство (МСП) играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста и повышения занятости. МСП способны инновациям и коммерциализации новых технологий, активно участвуют в развитии социально значимых секторов экономики. Однако, несмотря на свой значительный вклад, МСП сталкиваются с рядом серьезных вызовов, таких как ограниченность финансовых ресурсов, высокая налоговая нагрузка и сложная нормативно-правовая среда. В различных странах применяются разнообразные меры государственной поддержки, направленные на укрепление позиций МСП, включая льготное кредитование, налоговые послабления и поддержку экспорта. В России, несмотря на медленные темпы развития данного сектора, внедрение международного опыта и активная государственная поддержка способствуют постепенному укреплению его роли в экономике. Важно продолжать исследование механизмов адаптации МСП к изменяющимся условиям рынка для повышения их конкурентоспособности на международной арене.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, глобальная экономика, государственная поддержка, инновации, экспортный потенциал, адаптационные стратегии, экономическое развитие.

Введение

Малое и среднее предпринимательство (МСП) играет важную роль в экономическом развитии современных государств, выступая драйвером инноваций, создания рабочих мест и повышения уровня жизни населения. В условиях глобализации, когда экономические связи между странами становятся всё более тесными, роль МСП приобретает новое значение. Эти предприятия способствуют не только экономическому росту на национальном уровне, но и интеграции стран в мировую экономику, создавая условия для взаимовыгодного обмена технологиями, товарами и услугами.

Актуальность обусловлена необходимостью адаптации малых и средних предприятий к новым условиям глобальной экономики. Взаимодействие с международными рынками требует от МСП гибкости, инновационности и умения эффективно реагировать на вызовы внешней среды. Кроме того, в условиях усиливающейся конкуренции и нестабильности экономических процессов, малый и средний бизнес нуждается в поддержке со стороны государства, которая позволяет ему сохранять конкурентоспособность и продолжать развитие.

Целью данной работы является рассмотрение роли малого и среднего предпринимательства в условиях глобальной экономики, анализ вызовов и возможностей, с которыми сталкивается данный сектор, а также определение эффективных стратегий его адаптации к изменяющимся условиям рынка.

1. Роль малого и среднего предпринимательства в экономическом развитии стран

Малые и средние предприятия (МСП) играют важную роль в экономической и социальной сферах различных стран. Эти предприятия обслуживают значительную часть потребителей, предлагая широкий спектр продуктов и услуг, что позволяет гибко реагировать на меняющиеся условия рынка. Несмотря на скромные финансовые ресурсы, что ограничивает их производственные возможности, МСП часто становятся двигателями инноваций, способствуя коммерциализации новых технологий и решений. Однако ограниченность ресурсов часто приводит к финансовой нестабильности и короткому жизненному циклу таких предприятий [1, с. 88-102].

Малые и средние предприятия (МСП) занимают центральное место в рыночной

экономике. Они составляют значительную долю частного предпринимательства, что делает их важными участниками в экономическом и политическом развитии общества. В глобальном контексте опыт развитых стран с постиндустриальной экономикой демонстрирует, что МСП существенно способствуют экономическому росту, содействуют решению социальных вопросов и увеличивают уровень занятости. Эти предприятия играют решающую

роль в некоторых секторах экономики, как по числу работников, так и по объемам производимой продукции и оказанных услуг. В связи с этим, вопросы государственной поддержки малых и средних предприятий приобретают первостепенное значение. В таблице 1 приведены ключевые институты, занимающиеся регулированием и поддержкой МСП в экономически развитых странах.

Таблица 1

**Ключевые институты, занимающиеся регулированием и поддержкой МСП
в экономически развитых странах [2, с. 202-203]**

Страна	Органы регулирования и поддержки	Отдельные меры поддержки развития МСБ
Европейский Союз	Бюро по сближению компаний; Центры предпринимательства и ноу-хау; Отдел малого и среднего бизнеса Министерства экономики	Предоставление субъектам МСП комплекса услуг (подготовка кадров, продвижение продукта, технологий); Выдача льготных кредитов, франчайзинга, субподрядов; Налоговые льготы; Поддержка предприятий
Великобритания	Министерство по малому бизнесу; Службы мелких фирм; Местные агентства; Центры труда; Инициативные группы по содействию развития МСБ	Оказание консультационных услуг и предоставление научно-технической информации; Помощь при стартапах; Регулирование и формирование позитивного отношения общества к сектору МСБ
США	Комитеты в Палате представителей и Сенате; Структурные подразделения по поддержке МСБ в федеральных министерствах; Администрация по делам МСБ	Координация действий государственных органов и общественных организаций по регулированию МСБ; Организация центров развития МСБ
Япония	Правление по малому и среднему предпринимательству и региональные службы при Министерстве внешней торговли и промышленности; Инвестиционные корпорации малого бизнеса; Ассоциация по гарантированию займов; Комиссия по справедливым сделкам	Помощь в развитии производств
Южная Корея	Государственные органы исполнительной власти; Индивидуальный банк Кореи; Гражданский национальный банк;	Предоставление кредитный гарантий малым предприятиям; Предоставление помощи при внедрении новых технологий на малых предприятиях;

Страна	Органы регулирования и поддержки	Отдельные меры поддержки развития МСБ
	Корейский кредитный гарантийный фонд; Корейская внешнеторговая ассоциация малого бизнеса;	Стимулирование экспорта продукции малых предприятий, исследование рынка, обеспечение предпринимателей информацией, помощь при выходе на мировой рынок, помощь при оформлении таможенных документов, рекомендации по налогам и сборам.
Казахстан	Министерство национальной экономики, Даму (Фонд развития предпринимательства), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)	Льготное кредитование, субсидирование процентных ставок, программы обучения для предпринимателей, налоговые льготы для стартапов и МСБ, гранты на инновации и цифровизацию.
Кыргызстан	Министерство экономики и финансов, Агентство по продвижению инвестиций и экспорта, ЕБРР	Микрокредитные программы, налоговые льготы, программы экспортного финансирования и субсидирование
Узбекистан	Министерство инвестиций и внешней торговли, Агентство по поддержке предпринимательства	Льготные кредиты для малого бизнеса, субсидии на экспорт, налоговые льготы для новых предприятий, образовательные программы для повышения квалификации предпринимателей

В результате проведенного анализа становится очевидным, что в большинстве развитых государств функционируют специализированные организации, задачей которых является поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. Эти структуры обладают различными инструментами, предназначенными для содействия развитию субъектов МСП.

В последнее время наблюдается растущая тенденция к вовлечению частного сектора в процесс разработки государственной политики, связанной с развитием МСП. Государственно-частное партнерство приобретает все большее значение, что способствует внедрению передовых методов поддержки предпринимательства. В законодательной сфере также происходят значительные изменения: принимаются новые нормативные акты, направленные на регулирование и поддержку малого и среднего бизнеса. В результате применения зарубежного опыта в отечественной практике замечен положительный эффект, который способствует укреплению экономики страны в целом,

а также развитию малого и среднего предпринимательства в частности [2, с. 202-203].

Отсутствие полной и достоверной информации о рынке, низкий уровень развития системы консультационных и обучающих услуг, проблемы с доступом к помещениям и высокой арендной платой, а также несовершенная нормативно-правовая база – все это создает дополнительные препятствия для развития малого бизнеса в России [3].

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства требует комплексного подхода и активной государственной поддержки. Это позволит создать стабильную основу для экономического роста, повысить занятость и улучшить качество жизни населения.

2. Вызовы и возможности для МСП в условиях глобализации

Микробизнес составляет значительную долю в секторе малого и среднего предпринимательства, и это наиболее сложная ниша. Один из ключевых вызовов для МСП в Казахстане и странах Центральной Азии – это высокая степень зависимости от локальных рынков. В

условиях открытой экономики предприятия вынуждены конкурировать с международными компаниями, которые обладают более развитыми бизнес-моделями и большими ресурсами. Например, в Узбекистане местные компании в секторе текстиля сталкиваются с конкуренцией со стороны крупных международных брендов, что требует от них внедрения инновационных решений и оптимизации затрат для сохранения конкурентоспособности. Тем не менее глобализация также предоставляет возможности для МСП в плане расширения доступа к новым технологиям и повышению производительности. Примером является казахстанская компания «Kaspi.kz», которая активно использует цифровые технологии для анализа

экономической эффективности своих проектов. Благодаря внедрению таких инструментов, как анализ данных и финансовое моделирование, компания улучшает свои операционные процессы и успешно конкурирует на международных рынках. Для полноценного развития МСП необходимы долгосрочные и доступные кредиты, минимальный срок которых должен составлять пять-семь лет. Краткосрочные кредиты могут оказаться губительными для бизнеса, особенно для производственного сектора, который требует устойчивых условий для роста [4]. Далее в таблице 2 будут более подробно рассмотрены существующие вызовы и возможности МСП.

Таблица 2

Вызовы и возможности МСП [4]

Вызовы	Описание	Возможности	Описание
Конкуренция с крупными корпорациями	МСП часто сталкиваются с сильной конкуренцией со стороны многонациональных корпораций, которые обладают большими ресурсами и масштабом.	Расширение рынков сбыта	Глобализация позволяет МСП выходить на международные рынки, увеличивая клиентскую базу и доходы.
Ограниченные финансовые ресурсы	Недостаток финансовых средств может ограничить способность МСП к инновациям, расширению и адаптации к новым условиям.	Доступ к международным инвестициям	Глобализация открывает доступ к международным финансовым рынкам и инвестиционным возможностям.
Регулирование и правовые барьеры	МСП могут сталкиваться с трудностями при соблюдении международных норм и стандартов, что усложняет выход на новые рынки.	Возможности для партнерств	Глобализация стимулирует развитие стратегических альянсов и партнерств, что может усилить позиции МСП на рынке.
Риски зависимости от внешних факторов	Глобализация увеличивает зависимость от изменений на международных рынках, таких как колебания валютных курсов и политическая нестабильность.	Диверсификация источников поставок и рынков	МСП могут диверсифицировать свои источники сырья и рынки сбыта, снижая зависимость от отдельных регионов.
Культурные и языковые барьеры	Работа на международных рынках требует учета культурных различий и знания иностранных языков, что может создавать дополнительные сложности.	Усиление инновационного потенциала	Глобализация стимулирует обмен знаниями и технологиями, что способствует инновациям и повышению конкурентоспособности МСП.

Вызовы	Описание	Возможности	Описание
Информационные и технологические риски	Внедрение новых технологий и обеспечение кибербезопасности может быть дорогостоящим и сложным процессом для МСП.	Развитие цифровых технологий	Глобализация способствует распространению цифровых технологий, которые могут снизить операционные издержки и улучшить процессы управления.

3. Стратегии адаптации МСП к условиям глобальной экономики

Малый и средний бизнес в России активно приспосабливается к современным геополитическим и экономическим вызовам, превращая их в новые возможности для развития. Одним из перспективных направлений для предпринимателей становится выход на международные рынки. Компании, которые успешно осваивают экспорт, получают возможность расширить клиентскую базу, освоить передовые бизнес-практики и повысить свою конкурентоспособность. Развитие внешнеэкономической деятельности способствует укреплению позиций брендов и может стать важным шагом на пути к трансформации малого бизнеса в средний и крупный.

Экспортноориентированное предпринимательство играет значительную роль в поддержке несырьевого экспорта. Укрепление экспортного потенциала малого и среднего бизнеса позволяет увеличить его вклад в экономику, что подтверждается данными о значительном увеличении объема несырьевого экспорта, достигшего в прошлом году \$146,3 млрд. Существенная часть этого успеха обеспечена деятельностью компаний, поддержанных Российским экспортным центром.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Едином реестре, продолжает расти, однако только небольшая доля из них занимается экспортом. Тем не менее с момента начала реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» количество таких компаний значительно увеличилось. Это говорит о том, что потенциал для выхода на внешние рынки остается огромным.

В последние годы важные задачи, связанные с развитием экспорта, поставлены на государственном уровне. Среди них - значительное увеличение объемов несырьевого экспорта и повышение доходов предприятий. Экспортная деятельность способствует повышению производительности компаний и помогает достичь поставленных целей.

Положительное влияние выхода на международные рынки подтверждается и на практике. Предприниматели, специализирующиеся на производстве различных товаров, от пищевой продукции до высокотехнологичного оборудования, отмечают рост объемов производства и улучшение финансовых показателей благодаря экспорту.

Государственная поддержка играет ключевую роль в успешном выходе на зарубежные рынки. Разнообразные меры поддержки, такие как компенсация затрат на логистику, сертификацию продукции, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, оказывают значительное влияние на развитие экспортного потенциала. Малый и средний бизнес также может воспользоваться финансовыми продуктами, которые помогают справиться с возможными рисками и обеспечить необходимый оборотный капитал.

Запрос на образовательные и акселерационные программы для экспортеров продолжает расти. Такие программы ориентированы на развитие практических навыков и помогают предпринимателям разрабатывать и реализовывать успешные экспортные стратегии. В результате бизнес получает не только необходимые знания, но и реальные возможности для выхода на новые рынки [5, с. 29-37].

Ситуация неопределенности обостряется влиянием ряда негативных факторов, таких как высокий уровень коррупции, слабая инфраструктура, высокие налоги и неоправданное вмешательство государственных органов в бизнес. Эти факторы стимулируют необходимость разработки эффективных адаптационных моделей управления, которые помогают малому бизнесу выживать и сохранять свою конкурентоспособность.

Научные исследования, как отечественные, так и зарубежные, предлагают различные подходы к определению понятий «адаптационная стратегия» и «адаптационный механизм». Адаптационные стратегии могут включать пассивные и активные меры, направленные на выживание и развитие предприятия. Например,

пассивные стратегии включают сокращение затрат и зависимости от внешней поддержки, в то время как активные стратегии фокусируются на поиске новых возможностей и внедрении инноваций.

С учетом вышеизложенного, адаптационные стратегии можно рассматривать как совокупность последовательных действий, направленных на приспособление бизнеса к изменениям во внешней и внутренней среде. В условиях кризиса или нестабильности эти

стратегии помогают предприятиям сохранять свою жизнеспособность и конкурентоспособность на рынке. Таким образом, адаптивные стратегии играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития малого бизнеса в условиях постоянно меняющегося социально-экономического ландшафта [6, с. 28-36]. Далее в таблице 3 будут представлены преимущества и недостатки стратегий адаптации МСП к условиям глобальной экономики.

Таблица 3

Преимущества и недостатки стратегий адаптации МСП к условиям глобальной экономики [6, с. 28-36]

Категория	Преимущества	Недостатки
Расширение рыночных возможностей	Доступ к международным рынкам, увеличение клиентской базы и диверсификация доходов.	Высокий уровень конкуренции со стороны крупных международных корпораций, давление на цены и маржу.
Повышение конкурентоспособности	Внедрение передовых технологий, снижение издержек, улучшение качества продукции.	Необходимость значительных инвестиций в маркетинг и брендинг для поддержания конкурентоспособности.
Доступ к глобальным ресурсам и знаниям	Доступ к международным источникам капитала, передовым технологиям и знаниям, улучшение бизнес-моделей.	Сложности в соблюдении международных стандартов и нормативов, что может потребовать значительных затрат.
Усиление инновационного потенциала	Стимулирование инноваций, развитие новых продуктов и услуг, адаптация к меняющимся условиям рынка.	Финансовые риски, связанные с колебаниями валютных курсов, изменением условий финансирования.
Культурные и языковые барьеры	Возможности для установления международных партнерств и участия в глобальных цепочках поставок.	Культурные и языковые барьеры, которые могут привести к недоразумениям и репутационным рискам.

Заключение

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом экономического развития в условиях глобализации. Его способность гибко адаптироваться к внешним вызовам и вносить вклад в инновационное развитие делает МСП важным фактором устойчивого роста. Несмотря на существующие барьеры, такие как финансовые ограничения и административные трудности, государственная поддержка и международный опыт способствуют укреплению сектора МСП. В условиях нестабильной экономики особое значение приобретает развитие адаптационных стратегий, которые позволят МСП эффективно реагировать на изменения и сохранять конкурентоспособность. В будущем требуется дальнейшее

совершенствование мер поддержки и развитие экспортного потенциала МСП, что позволит усилить их влияние на национальную и глобальную экономику.

Литература

- Захарова Н.В. Малое и среднее предпринимательство в развитых странах: основные особенности развития // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». – 2020. – №. 4. – С. 88-102.
- Замяткин Д.А. Зарубежный опыт развития малого и среднего предпринимательства и его применение в отечественной практике / Д.А. Замяткин, Е.О. Петрова // Молодой ученый. – 2019. – № 25 (263). – С. 202-203.

3. В Halyk назвали пять вызовов для МСБ-сектора Казахстана. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://kapital.kz/finance/129363/v-halyk-nazvali-pyat-vyzovov-dlya-msb-sektora-kazakhstan.html>.

4. Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://roscongress.org/sessions/spief-sme-novaya-strategiya-razvitiya-msp-vyzovy-vozmozhnosti-resheniya/discussion/>.

5. Жилина Е.В., Никитина А.А., Мухамедьянова А.Ф. Направления развития малого и среднего бизнеса в России с учетом зарубежного опыта // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). – 2021. – № 1. – С. 29-37.

6. Дианова В.А. Адаптационные стратегии малого предпринимательства в условиях постоянно меняющейся внешней среды // Естественно-гуманитарные исследования. – 2019. – №. 23 (1). – С. 28-36.

MAMIYEV Kairat

Entrepreneur, Investor, Management Expert,
Nazarbayev University, Republic of Kazakhstan, Astana

THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE GLOBAL ECONOMY

Abstract. *In a global economy, small and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in ensuring sustainable economic growth and increasing employment. SMEs contribute to innovation and commercialization of new technologies, and actively participate in the development of socially significant sectors of the economy. However, despite their significant contribution, SMEs face a number of serious challenges, such as limited financial resources, high tax burden and a complex regulatory environment. Various government support measures aimed at strengthening the position of SMEs, including concessional lending, tax breaks and export support, are being applied in various countries. In Russia, despite the slow pace of development of this sector, the introduction of international experience and active government support contribute to the gradual strengthening of its role in the economy. It is important to continue researching the mechanisms of adaptation of SMEs to changing market conditions in order to increase their competitiveness in the international arena.*

Keywords: *small and medium-sized enterprises, global economy, government support, innovation, export potential, adaptation strategies, economic development.*